

Iyun, 2025-Yil

**ПОЛИТИКА РЕПРЕССИЙ В ОТНОШЕНИИ РЕЛИГИОЗНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ, А
ТАКЖЕ СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО СТРОЯ В УЗССР В 1930-Х ГОДАХ**

Каримов Сухроб Юсупович

Учитель кафедры история и филология Международного Азиатского Университета

(Бухара. Узбекистан).

suxrobkarimov97@gmail.com

Мустафоев Толибжон

Докторант, лектор Кафедра Социологии Права Университет Лунд (Швеция).

Tolibjon.mustafoev@soclaw.lu.se

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15639186>

***Аннотация.** 1937 год стал одной из самых трагичных страниц в истории XX века. Именно в этот период достиг своего пика так называемый «Большой террор» — массовые политические репрессии, охватившие практически все слои населения Советского Союза. Узбекистан, как одна из союзных республик СССР, в полной мере испытал на себе всю жестокость государственной машины террора. Особую категорию жертв репрессий составили религиозные деятели, в первую очередь — исламские учёные, имамы, муфтии, хатибы, мадрасабоши и суфии. Целью данной статьи является исследование масштабов и характера репрессий в отношении мусульманского духовенства в Узбекистане в 1930-х годах, а также анализ причин, последствий и исторического значения этих событий.*

***Ключевые слова:** Карл Маркс, Владимир Ленин, УзССР, репрессии, ислам, сталинизм, муфтий, имам, медресе, НКВД, Большой террор, антирелигиозная политика, духовенство, секуляризация, репрессированное духовенство, исламское наследие.*

Введение

Основной философской основой советской власти был марксизм, который рассматривал религию как иллюзию, созданную для того, чтобы удерживать угнетённые классы в повиновении. Карл Маркс называл религию «наркотиком для народа», утверждая, что она отвлекает от реальной борьбы за справедливость. Он также говорил: «Религия — это вздох угнетённого существа, сердце бессердечного мира, как она есть дух бездушных порядков. Она есть опиум народа.»¹ Владимир Ленин считал религию «реакционной силой», которая мешает строительству социалистического общества. По этой логике, для строительства нового коммунистического мира необходимо было ликвидировать религиозное сознание и духовенство, как классово враждебные элементы.

С первых лет после Октябрьской революции 1917 года советская власть провозгласила курс на построение атеистического государства. Ленин, а затем и Сталин рассматривали религию как идеологического врага марксизма. Уже в 1920-е годы начали закрываться церкви, мечети, синагоги, изымались имущества религиозных учреждений, проводились кампании против «религиозного мракобесия».

¹ Маркс К. *К критике гегелевской философии права. Введение* // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. — 2-е изд. — М.: Политиздат, 1955. — Т. 1. — С. 414.

Iyun, 2025-Yil

Большевики рассматривали религию как идеологического противника. Ленин писал «Религия есть один из видов духовного гнёта, повсюду и всюду лежащего на массах народа ... Религия — это своего рода духовная сивуха, в которой рабы капитала топят свой человеческий образ, свои требования на сколько-нибудь достойную человеческую жизнь.²», а Сталин продолжил курс на уничтожение религиозных институтов как пережитков «буржуазного общества». Главными целями были:

1. Подавление религиозного влияния на население, особенно в сельской местности.
2. Устранение религиозных лидеров, которые могли стать центрами альтернативной власти.
3. Изъятие имущества религиозных организаций в пользу государства.
4. Формирование "нового советского человека" — атеиста, полностью лояльного коммунистической идеологии.

Ниже анализируется политика религиозных репрессий в Узбекской ССР через институциональную призму, изучая, как Советское государство систематически демонтировало исламские структуры и заменило их советскими системами в рамках своей более широкой программы модернизации. В исследовании сначала изучается переходный период от институтов, основанных на шариате, таких как суды кази, медресе и вакуфные фонды, к советским светским альтернативам, выделяя идеологические и административные механизмы, которые способствовали этой трансформации. Во-вторых, опираясь на архивные исследования, проведенные для этого исследования, в статье исследуются целенаправленные репрессии религиозных деятелей в Узбекистане 1930-х годов, демонстрируя, как советский режим использовал чистки, показательные процессы и принудительную политику для устранения исламского руководства и обеспечения идеологического соответствия. Проследивая как институциональную реструктуризацию, так и прямое преследование, это исследование проливает свет на двойную стратегию Советского государства по стиранию исламского управления при построении нового социалистического порядка в Центральной Азии.

Институциональные изменения в 1920-1930-х годах в Средней Азии

Среднеазиатский эмират Бухара, Хивинское и Кокандское ханства были одними из последних исламских государств, которые поддерживали традиционное управление на основе шариата до царского, а затем и советского господства в регионе. Эти государства обладали хорошо развитыми правовыми, образовательными и экономическими институтами, основанными на исламской юриспруденции, в частности, ханафитской школе права. Однако после большевистского завоевания Средней Азии в начале 1920-х годов советское правительство систематически демонтировало эти институты в рамках своей более широкой кампании по секуляризации общества и укреплению коммунистического контроля.

Правовые и административные системы Бухары, Хивы и Коканда были тесно переплетены с исламским правом. Суды кази служили основными судебными органами, рассматривая гражданские, уголовные и семейные дела в соответствии с принципами

² Ленин В. И. *Социализм и религия* // Полное собрание сочинений. — М.: Политиздат, 1970. — Т. 10. — С. 69.

Iyun, 2025-Yil

шариата³. Эти суды контролировались религиозными учеными (улемами), а муфтии издавали фетвы для руководства юридическими толкованиями. Помимо судебной системы, медресе функционировали как центры исламского обучения, в частности, Бухара славилась такими учреждениями, как медресе Мир-и Араб и Кукельдаш, которые подготовили поколения ученых. Экономическая жизнь также формировалась исламскими институтами, в частности системой вакфов, которая предоставляла финансовую автономию мечетям, школам и благотворительным организациям. Вклады вакфов позволяли религиозным учреждениям работать независимо от государственного контроля, усиливая общественное влияние улемов⁴. Кроме того, офис мухтасиба (рыночного инспектора) обеспечивал соблюдение исламских коммерческих законов, запрещал ростовщичество (риба) и обеспечивал соблюдение принципов справедливой торговли. Эти структуры в совокупности сформировали интегрированную систему управления, которая сочетала религиозную и светскую власть.

После большевистской революции и последующего завоевания Центральной Азии Красной армией, советские власти рассматривали исламские институты как препятствия социалистической модернизации. Первый серьезный удар был нанесен с отменой шариатских судов между 1923 и 1927 годами, когда их заменили советские народные суды⁵.

Эта правовая реформа была направлена на секуляризацию семейного права, наследования и уголовного правосудия, устраняя влияние религиозных ученых на управление.

Одновременно Совет начал кампанию по ликвидации вакфной собственности, лишая религиозные учреждения их экономической основы⁶. Медресе и мечети были либо закрыты, либо перепрофилированы для государственных нужд, что серьезно подорвало исламское образование. Преследование улемов еще больше ослабило религиозное руководство, многие ученые были казнены, заключены в тюрьму или вынуждены были покинуть страну во время антирелигиозных чисток 1920-х годов⁷. Советское правительство также использовало культурные и языковые реформы, чтобы подорвать исламское влияние. Замена арабского алфавита сначала латиницей (1928), а затем кириллицей (1940) перекрыла доступ к классическим исламским текстам, в то время как антирелигиозные пропагандистские кампании высмеивали такие традиционные практики, как ношение хиджаба и соблюдение Рамадана⁸. Кампания «Худжум» (нападение) 1927 года, которая способствовала снятию женщинами вуали, была особенно символичной для советских усилий по разрушению исламских социальных норм.

Репрессии в Узбекской ССР в 1930-е годы

³ Халид А. Ислам после коммунизма: религия и политика в Средней Азии. — Беркли: University of California Press, 2007. — С. 67-72, 132-136.

⁴ Кемпер М. Изучение ислама в Советском Союзе. — Берлин: Klaus Schwarz Verlag, 2009. — С. 156-160.

⁵ Келлер Ш. В Москву, а не в Мекку: советская кампания против ислама в Средней Азии, 1917-1941. — Вестпорт: Praeger, 2001. — С. 89-94, 103-107.

⁶ Нортроп Д. Завуалированная империя: гендер и власть в сталинской Средней Азии. — Итака: Cornell University Press, 2004. — С. 145-150, 210-215.

⁷ Халид А. Ислам после коммунизма: религия и политика в Средней Азии. — Беркли: University of California Press, 2007. — С. 67-72, 132-136.

⁸ Хирш Ф. Империя наций: этнографическое знание и становление Советского Союза. — Итака: Cornell University Press, 2005. — С. 178-182.

Iyun, 2025-Yil

В УзССР, где ислам был неотъемлемой частью культурной, образовательной и правовой системы, такая политика сопровождалась особенно сильным сопротивлением.

Власти рассматривали исламскую традиционную элиту как угрозу своей власти, поскольку она сохраняла влияние на население, особенно в сельской местности. К 1930-м годам антирелигиозная кампания приобрела системный и репрессивный характер: ликвидировались вакуфы, закрывались медресе, вводился запрет на проповедь, преподавание ислама, проведение коллективных религиозных обрядов.

1937 год стал кульминацией политики террора. Именно в этот период по всей стране — в том числе в Узбекской ССР — были проведены массовые «чистки» среди военных, интеллигенции, крестьянства, национальной элиты и особенно религиозных деятелей. Репрессии осуществлялись на основе постановлений Политбюро ЦК ВКП(б) и секретных приказов НКВД. Одним из ключевых документов стал Приказ №00447 НКВД СССР от 30 июля 1937 года, согласно которому предписывалось арестовывать и ликвидировать "антисоветские элементы", в том числе религиозных деятелей.

В Узбекистане это вылилось в серию показательных арестов и процессов. Обвинения были шаблонными: «контрреволюционная деятельность», «шпионаж в пользу иностранных государств», «связь с басмаческим движением», «распространение религиозного фанатизма», «восхваление прошлого», «попытка подорвать советскую власть». По данным архивов, только в 1937 году в Узбекской ССР были арестованы тысячи мусульманских деятелей. Подавляющее большинство из них были приговорены к расстрелу либо к заключению в лагерях сроком от 10 лет и выше. Часто дело не ограничивалось самим духовным лицом: репрессиям подвергались и члены их семей, родственники, ученики. Особо трагичным было то, что жертвами становились высокообразованные, уважаемые люди, хранители исламского наследия, учителя десятков учеников. Ниже приведены лишь некоторые из множества известных случаев:

1. Шайх Абдулхай Қори Тошкандий — выдающийся қари (чтец Корана), преподаватель в ташкентском медресе. Один из последних носителей классической традиции устной передачи Корана. Был арестован по обвинению в «вредительстве в культуре» и «антисоветской проповеди». После ареста исчез; дальнейшая судьба неизвестна, вероятно, погиб в заключении.

2. Саййид Аъламхон Турғунов — имам махалли в Ташкенте, известный наставник в тарикате Накшбандия. Обвинён в «реакционной деятельности» и «распространении суфийской идеологии». Расстрелян в 1937 году.

3. Домла Абдуллох Мухаммадйосуф — имам из Ферганской долины, обучал детей и взрослых в условиях запрета. Арестован в 1937 году, обвинён в «религиозной агитации и саботаже советской системы образования». Осуждён на 10 лет лагерей, умер в заключении.

4. Домла Мухаммадшарифхон ибн Домла Абдурашидхон — известный учёный и преподаватель из Хивы, арестован за «сохранение религиозного влияния среди молодежи». Расстрелян после суда.

5. Домла Ислон Шарифходжаев — самаркандский богослов, активно занимался духовной деятельностью. Обвинён в создании «религиозно-националистического подполья». Расстрелян.

6. Абдулазизхон ибн Абдурахимхон — потомок кокандских ханов, имам и учёный. Арестован за «враждебную проповедь», расстрелян.
7. Абдурахмон Шамсуддинов — мадрасабоши Ташкента, преподаватель исламского права. Приговорён к 10 годам лагерей, скончался в неволе.
8. Шейх Ходжа Абдурахим-хон (Абдурахим-ходжа Ишан) — влиятельный суфийский наставник, представитель Накшбандийского тариката. Арестован и расстрелян в 1937 году.
9. Мулла Абдулло Абдурасулов — имам из Ферганской долины, обвинён в «антисоветской пропаганде» и расстрелян.
10. Ишан Мухаммад Саид Ходжа (из Андижана) — суфийский лидер, казнён в 1937 году.
11. Мулла Абдукадыр Шаши (Ташкентский) — известный богослов, обвинён в «пантюркизме» и расстрелян.
12. Мулла Нурмухаммад-хон (из Самарканда) — религиозный учитель, арестован и погиб в лагерях.
13. Эшон Султонхон (Султан-хан ишан) — один из влиятельных суфийских лидеров Бухары, связанный с тарикатом Накшбандия. Арестован в 1937 году, обвинён в «антисоветской пропаганде» и расстрелян.
14. Мулла Абдулло Бухорий (Абдулла Бухарий) — известный богослов, преподаватель медресе Мири-Араб. Арестован как «враг народа», погиб в лагерях.
15. Шейх Мухаммаджон Махдум (Махдум-и Аъзам) — потомок знаменитого суфия Ходжи Ахмада Касани (Махдуми Аъзама). Обвинён в «пантюркизме» и расстрелян в 1937 году.
16. Мулла Ибрагим-хон Бухорий — имам одной из бухарских мечетей, активно выступал против закрытия религиозных школ. Арестован и расстрелян в 1937 году.
17. Эшон Исмаат Бухорий — духовный наставник, связанный с суфийскими кругами. Репрессирован; дальнейшая судьба неизвестна, вероятно, расстрелян.
18. Зиёуддинхон ибн Эшон Бобохонхон — согласно доступным данным, он не был расстрелян. В 1941 году был арестован вместе с отцом, но дело было закрыто, и он был освобождён. Позднее стал муфтием и активно участвовал в религиозной жизни СССР, вплоть до своей смерти в 1982 году.

Репрессии 1937 года имели катастрофические последствия для религиозной жизни Узбекистана. Общее число репрессированных: только в период с 1930–1938 годов в Узбекистане было репрессировано более 130 000 человек⁹, включая значительное количество мусульманских религиозных деятелей. Смертные приговоры: только с 4 по 16 октября 1938 года Военной коллегией Верховного Суда СССР было вынесено 507 смертных приговоров узбекским политическим заключённым, среди которых были участники движения джадидов, представители творческой интеллигенции и учёные.

Репрессии среди духовенства: согласно архивным данным, в 1937–1938 годах в Узбекистане были осуждены более 41 000 человек за "контрреволюционные преступления",

⁹ См.: *История Узбекистана*. Википедия. https://ru.wikipedia.org/wiki/История_Узбекистана (дата обращения: 2 июня 2025 года).

из которых 6 920 были расстреляны.¹⁰ Среди них значительное число составляли представители мусульманского духовенства. Организованные формы религиозной практики практически исчезли. Из более чем 25 тысяч мечетей, действовавших в начале 1920-х годов, к концу 1930-х осталось менее сотни. Закрылись медресе, прекратили существование духовные школы, исчезли исламские суды. Религия была вытеснена из публичного пространства, а её хранители либо уничтожены, либо вынуждены были уйти в глубокое подполье. Это привело к почти полной утрате религиозного образования, разрушению традиций исламской науки, суфийских орденов, культурной преемственности.

Семьи духовенства были клеймлены как "враги народа" и десятилетиями подвергались дискриминации.

Исламское возрождение в Узбекистане

После обретения Узбекистаном независимости в 1991 году отношение к истории репрессий начало меняться. В стране было начато восстановление исторической справедливости. Многие репрессированные были посмертно реабилитированы, изданы сборники архивных документов, мемуары, открыты музеи и памятники жертвам сталинизма.

Особую работу проводит Мемориальный комплекс «Шахидлар хотираси» в Ташкенте который был воздвигнут в 2000 году. Здесь собираются свидетельства, а также музей который был построен в 2002 году где изучаются архивные дела, увековечиваются имена тех, кто был уничтожен за свою веру, убеждения и служение народу.

Современное исламское возрождение в Узбекистане — это не только восстановление мечетей и медресе, но и возвращение памяти о тех, кто сохранил веру даже в условиях репрессий. Научные исследования, образовательные проекты и государственная политика в отношении истории репрессий способствуют осмыслению прошлого и построению будущего на основе справедливости.

Репрессии 1937 года в отношении религиозных деятелей в Узбекистане являются трагической, но важной частью нашей истории. Они показали, до каких масштабов может пойти тоталитарный режим в стремлении уничтожить духовность и традиционные ценности. Эти события требуют не только памяти, но и глубокого анализа. Современное общество должно учиться на ошибках прошлого, защищать свободу совести и сохранять духовное наследие, оставшееся от великих предков. Данное исследование было поддержано проектом Европейской комиссии HORIZON-MSCA-2021-SE-01 «MOCCA: Многоуровневые порядки коррупции в Центральной Азии» [грант номер 101085855] и проектом Шведского исследовательского совета «Реформа административного права и правовая интеграция в гибридных политических режимах» [dnr 2020-01734].

REFERENCES

1. Абдусаматов А. А. Политические репрессии в Узбекистане: 1920–1950-е годы — Ташкент: Shark, 2000. — 368 с.

¹⁰ См.: Портал архивов России – Политические репрессии 1937–1938 годов в Узбекистане. <https://portal.rusarchives.ru/publication/repression.shtml> (дата обращения: 2 июня 2025 года).

Июн, 2025-Йил

2. Зияев А. История религий в Узбекистане — Ташкент: Муҳаммад Ал-Хоразмий номидаги нашриёт, 2010. — 240 с.
3. Исламова Г. А. Судьбы мусульманского духовенства в СССР (по материалам Средней Азии) // Вопросы истории. — 1993. — №6. — С. 117–124.
4. Келлер Ш. В Москву, а не в Мекку: советская кампания против ислама в Средней Азии, 1917-1941. — Вестпорт: Praeger, 2001. — С. 89-94, 103-107.
5. Кемпер М. Изучение ислама в Советском Союзе. — Берлин: Klaus Schwarz Verlag, 2009. — С. 156-160.
6. Нортроп Д. Завуалированная империя: гендер и власть в сталинской Средней Азии. — Итака: Cornell University Press, 2004. — С. 145-150, 210-215.
7. Саидбахромов Ш. Репрессированные религиозные деятели Узбекистана: 1930-е годы // Журнал «Ислом ва Замон». — Ташкент, 2015. — №2. — С. 45–60.
8. Хирш Ф. Империя наций: этнографическое знание и становление Советского Союза. — Итака: Cornell University Press, 2005. — С. 178-182.
9. Юнусова А. М. Ислам в Советской Средней Азии — Москва: Наука, 1991. — 208 с.
10. Нийозова, Г., & Каримов, С. (2025). THE HANAFI MADHNAH AND ABU HAFS KABIR. Modern Science and Research, 4(3), 507–515. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/74129>
11. Karimov Suxrobbek Yusupovich. (2025). НОВЫЕ МЕТОДОЛОГИИ В ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ: ЦИФРОВАЯ ИСТОРИЯ, КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИИ. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15242436>
12. Каримов С.Ю. (2025). ВЛИЯНИЕ ПЕДАГОГИКИ В ИСЛАМЕ: ИСТОРИЯ, ПРИНЦИПЫ И СОВРЕМЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15399585>
13. Yusupovich, K. S. (2024). Abu Hafs Kabir and the Spread of the Hanafi Madhhab in Transoxiana. EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION, 4(9), 204–207. Retrieved from <https://inovatus.es/index.php/ejine/article/view/4079>
14. Каримов Сухроб Юсупович. (2024). ОРДЕН НАКШБАНДИЯ: ИСТОРИЯ, УЧЕНИЕ И ВЛИЯНИЕ. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14509878>
15. С. Ю. Каримов. (2025). РОЛЬ ФАЙЗУЛЛЫ ХОДЖАЕВА В ИСТОРИИ УЗБЕКИСТАНА. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14741491>
16. Нийозова Гулчехра Шерматовна, & Каримов Сухроб Юсупович. (2025). КУСАМ ИБН АББАС И ИСЛАМИЗАЦИЯ СРЕДНЕЙ АЗИИ. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14736948>
17. Каримов Сухроббек Юсупович. (2025). ТАРИКАТ ЯССАВИЯ: ИСТОРИЯ, УЧЕНИЕ И ВЛИЯНИЕ. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14872554>
18. Нийозова Гулчехра Шерматовна, & Каримов Сухроб Юсупович. (2025). ВОЗНИКНОВЕНИЕ СУННИЗМА И ШИИЗМА. ОТЛИЧИЕ ДВУХ ТЕЧЕНИЙ. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14908934>

Iyun, 2025-Yil

19. Karimov Suxrobbek Yusupovich. (2025). THE ROLE OF KHAN UZBEK IN SPREADING ISLAM IN THE GOLDEN HORDE. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15027058>

MODERN SCIENCE
& RESEARCH